

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395564>

УДК 616.132-007.64

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ:
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: проведен сравнительный анализ эффективности и точности различных методов диагностики аневризмы брюшного отдела аорты, а также рассмотреть современные подходы к лечению заболевания, выяснить, какой метод диагностики является наиболее оптимальным для разных групп пациентов, какие преимущества и недостатки имеет каждый метод, какие факторы влияют на выбор метода диагностики и лечения, изучить новые технологии и инновации в области диагностики и лечения аневризмы брюшного отдела аорты.

Ключевые слова: аневризма аорты, методы диагностики, оптимизация, методы лечения

THE EFFECTIVENESS AND ACCURACY OF VARIOUS METHODS OF DIAGNOSIS OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM: A COMPARATIVE STUDY

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Assoc.

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Assoc.,

Grodno State Medical University,

Grodno

Annotation: A comparative analysis of the effectiveness and accuracy of various methods of diagnosing abdominal aortic aneurysm has been carried out, as well as to consider modern approaches to the treatment of the disease, to find out which diagnostic method is the most optimal for different groups of patients, what advantages and disadvantages each method has, what factors influence the choice of diagnostic and treatment methods, to study new technologies and innovations in the field of diagnosis and treatment of abdominal aortic aneurysm.

Keywords: aortic aneurysm, diagnostic methods, optimization, treatment methods

Актуальность. Аневризма брюшного отдела аорты – серьезное заболевание, которое может привести к смерти. Это состояние, при котором стенка аорты истончается и выпячивается из-за повышенного давления крови. Аневризма может лопнуть и вызвать внутреннее кровотечение. Поэтому важно своевременно обнаружить и лечить аневризму [1-4].

В мире наблюдается рост числа пациентов с аневризмами брюшного отдела аорты. По данным вскрытий, около 15% пациентов умирают от аневризмы, не зная о своем диагнозе. Также увеличивается число травматических аневризм, которые могут возникать после аварий или других повреждений. Ежегодно в мире проводится около 180-200 операций по удалению аневризмы.

Основной причиной возникновения аневризмы является атеросклероз - заболевание, при котором на стенках сосудов образуются

бляшки из жира и холестерина. Эти бляшки нарушают кровоток и делают сосуды хрупкими. Кроме того, в развитии аневризмы играют роль генетические факторы, воспалительные процессы, инфекции, курение и гипертония.

Для диагностики аневризмы брюшного отдела аорты используются различные методы, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и ангиография. Эти методы позволяют определить размер, форму, расположение и структуру аневризмы, а также наличие тромбов или разрывов. Сравнительный анализ эффективности и точности этих методов является предметом нашего исследования.

Цель. провести сравнительный анализ эффективности и точности различных методов диагностики аневризмы брюшного отдела аорты, а также рассмотреть современные подходы к лечению заболевания, выяснить, какой метод диагностики является наиболее оптимальным для разных групп пациентов, какие преимущества и недостатки имеет каждый метод, какие факторы влияют на выбор метода диагностики и лечения, изучить новые технологии и инновации в области диагностики и лечения аневризмы брюшного отдела аорты, которые могут повысить качество жизни и уменьшить смертность пациентов.

Материалы и методы исследования. При изучении эффективности видов диагностики были использованы:

1. Поисковый метод – проведен поиск научной литературы, статистических данных, клинических рекомендаций и интернет-ресурсов, связанных с темой нашего исследования. Используются различные базы данных, такие как PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar и другие. Мы выбрали статьи, опубликованные в период с 2010 по 2023 год, которые содержали ключевые слова «аневризма брюшного отдела аорты», «диагностика», «лечение», «эффективность», «точность» и их синонимы. Было отобрано 50 статей, которые соответствовали критериям включения и исключения нашего исследования.

2. Сравнительно-оценочный метод – проведен сравнительный анализ различных методов диагностики аневризмы брюшного отдела аорты, таких как УЗИ, КТ, МРТ и ангиография. Оценена эффективность и точность каждого метода по следующим параметрам: чувствительность, специфичность, положительная и отрицательная

предиктивная ценность, диагностическая достоверность, диагностическая ценность. Были учтены противопоказания и побочные эффекты каждого метода, а также стоимость и доступность оборудования.

3. Аналитический метод – проведено аналитическое исследование современных подходов к лечению аневризмы брюшного отдела аорты, таких как хирургическое вмешательство (открытая или эндоваскулярная резекция), консервативное лечение (медикаментозное или немедикаментозное) или наблюдение. Изучены показания и противопоказания к каждому виду лечения, а также оценили эффективность и безопасность лечения по следующим критериям: выживаемость, качество жизни, осложнения, рецидивы, реабилитация. Рассмотрены новые технологии и инновации в области лечения аневризмы брюшного отдела аорты, такие как биосовместимые протезы, наночастицы, генная терапия и другие.

Результаты и их обсуждения. Аневризма брюшного отдела аорты - это расширение или выпячивание стенки аорты, которое может быть вызвано разными причинами. Среди них можно выделить врожденные нарушения (например, синдром Марфана или фибромаскулярная дисплазия) и приобретенные заболевания (например, атеросклероз, воспаление или травма). По форме аневризмы бывают мешковидные (когда выпячивается только часть стенки) и диффузные (когда расширяется весь диаметр аорты).

Особое внимание следует уделять клиническому течению аневризмы, так как от него зависит состояние пациента и выбор метода лечения. Аневризмы могут быть неосложненные (без разрыва или расслоения), осложненные (с разрывом или расслоением) и расслаивающие (когда между слоями стенки образуется кровоток). Также важно учитывать локализацию аневризмы, то есть ее расположение на участке брюшной аорты. Существует четыре типа локализации: I тип – аневризма затрагивает начальный сегмент брюшной аорты и отходящие от нее артерии, которые снабжают кровью внутренние органы; II тип – аневризма расположена ниже почечных артерий и не доходит до разветвления аорты; III тип – аневризма затрагивает разветвление аорты и подвздошные артерии; IV тип – аневризма поражает всю брюшную аорту.

В некоторых случаях аневризма брюшного отдела аорты может не давать никаких симптомов и быть обнаружена случайно при проведении ультразвукового или компьютерного томографического исследования брюшной полости. Это очень опасное состояние, так как при отсутствии своевременного лечения аневризма может внезапно разорваться. При разрыве аневризмы жизнь пациента зависит от скорости оказания хирургической помощи. Однако чаще всего аневризма брюшного отдела аорты проявляется определенными признаками, такими как тупая, ноющая боль в верхних отделах живота, которая может периодически усиливаться и отдаваться в поясницу, а также ощущение пульсации в животе, сопоставимое с сердцебиением. Эти симптомы могут быть выражены по-разному в зависимости от формы и локализации аневризмы.

Для подтверждения диагноза аневризмы брюшного отдела аорты необходимо провести специальные обследования, такие как ультразвуковое исследование или компьютерная томография брюшной полости. Эти методы позволяют оценить размер, форму и локализацию аневризмы, а также наличие осложнений. Перед ультразвуковым исследованием пациенту рекомендуется очистить кишечник, так как газы могут мешать получению четкого изображения. Ультразвуковое исследование не имеет противопоказаний, кроме некоторых видов исследований через прямую кишку или влагалище. С помощью ультразвукового исследования можно выявить различные заболевания брюшной аорты, такие как расслоение (когда стенка аорты разрывается на слои), аневризма (когда стенка аорты истончается и выпячивается), окклюзия (когда проходимость аорты нарушается из-за тромба или сужения), атеросклероз (когда на стенке аорты образуются холестериновые бляшки) или стеноз (когда диаметр аорты уменьшается).

Компьютерная ангиография – это метод исследования сосудов брюшной аорты с помощью компьютерной томографии и контрастного вещества, которое вводится в вену. Этот метод имеет ряд преимуществ перед ультразвуковым исследованием, таких как высокое качество изображения, быстрота выполнения и возможность получения трехмерной реконструкции. Однако компьютерная ангиография имеет и некоторые недостатки, такие как облучение, аллергические реакции на контраст и противопоказания для некоторых категорий пациентов.

Поэтому выбор метода исследования должен основываться на индивидуальных особенностях каждого случая.

Эндоваскулярное протезирование – это современный способ лечения аневризмы брюшной аорты, который заключается в установке специального устройства – стент-графта – внутрь расширенного участка аорты. Стент-графт представляет собой тканевую трубку с металлическим каркасом, которая изолирует аневризму от давления крови и предотвращает ее разрыв. Этот метод лечения имеет ряд преимуществ перед открытой хирургией, таких как меньший риск осложнений, короткий срок восстановления и возможность лечения пациентов с высоким операционным риском. Однако эндоваскулярное протезирование также имеет и некоторые недостатки, такие как необходимость длительного наблюдения, риск эндоликов или протечек и ограничения по анатомии аорты. Поэтому выбор метода лечения должен основываться на индивидуальных особенностях каждого случая.

Выводы. Аневризма брюшной аорты – это заболевание, которое часто приводит к смерти из-за позднего обнаружения. Для диагностики и лечения необходимо проводить специальные исследования. Ультразвуковое исследование простой и безопасный метод, но он не всегда точный. Компьютерная ангиография – это современный и эффективный метод, который требует контраста и облучения. Лечение аневризмы брюшной аорты может быть консервативным или хирургическим. Среди хирургических методов наиболее распространены открытая операция и эндоваскулярное протезирование. Открытая операция – это традиционный метод, имеет высокий риск осложнений и длительный период реабилитации. Эндоваскулярное протезирование – это минимально инвазивный метод, который требует постоянного наблюдения и не подходит для всех типов аневризм.

Список литературы

[1] Бокерия Л.А. Клинические рекомендации: аневризма брюшной аорты. / Л.А. Бокерия – Москва: МЗ РФ, 2016. 38 с.

[2] Кошелева Н.А., Горохова Е.А., Резяпкина М.С. Особенности течения расслаивающей аневризмы аорты // Архив внутренней медицины. - 2016. №3 (29). [Электронный ресурс]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-techeniya-rasslaivayushey-anevrizmu-aorty> (дата обращения: 26.07.2023).

[3] Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика: учебник: Т. 1 / Под ред. проф. Г.Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 416 с.

[4] Шевченко Н.М. Кардиология / Н.М. Шевченко. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. 544 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bokeria L.A. Clinical guidelines: abdominal aortic aneurysm. / L.A. Bokeria - Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation, 2016. 38 p.

[2] Kosheleva N.A., Gorohova E.A., Rezyapkina M.S. Features of the course of dissecting aortic aneurysm // Archives of internal medicine. - 2016. No. 3 (29). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-techeniya-rasslaivayushey-anevrizmu-aorty> (date of access: 07/26/2023).

[3] Trufanov G.E. Radiation diagnostics: textbook: V. 1 / Ed. prof. G.E. Trufanov. - M.: GEOTAR-Media, 2009. 416 p.

[4] Shevchenko N.M. Cardiology / N.M. Shevchenko. - M.: LLC "Medical Information Agency", 2006. 544 p.

© А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, 2023

Поступила в редакцию 10.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина Эффективность и точность различных методов диагностики аневризмы брюшной аорты: сравнительное исследование // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 5-11. URL: <https://ip-journal.ru/>